

INSON VA TABIAT UYG‘UNLIGIDA STEAM ASOSIDAGI TA’LIM YONDASHUVI

Normatov Sultonmurod Bekpo‘latovich¹, Boboqulov Jasur², Nazorova Moxira³

¹ CHDPU o‘qituvchisi, ^{2,3} CHDPU talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461852>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada atrof-muhitni asrash jarayonida STEAM yondashuvini integratsiyalashning ahamiyati tahlil qilinadi. Ekologik muammolarni innovatsion texnologiyalar orqali hal etish imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, maqolada bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining ekologik kompetentligini rivojlantirish hamda ularning texnologik yondashuvlardan samarali foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish zarurligi asoslab beriladi.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается значение интеграции STEAM-подхода в процесс охраны окружающей среды. Раскрываются возможности решения экологических проблем с использованием инновационных технологий. Особое внимание уделяется необходимости формирования экологической компетентности будущих учителей начальных классов и развитию у них навыков применения технологических методов в образовательной практике.*

***Annotation.** This article explores the importance of integrating the STEAM approach into environmental protection. It highlights the potential of innovative technologies in addressing ecological challenges. The paper also emphasizes the need to develop environmental competence among future primary school teachers and to enhance their skills in applying technological methods within the educational process.*

Yangi O‘zbekistonda ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida integratsiyalashgan ta‘lim alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bunday yondashuv o‘quvchilarning bilim faolligini oshirish, mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda amaliy faoliyatda yo‘naltirilgan ta‘lim orqali yangicha natijalarga erishish imkonini beradi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasida belgilangan ustuvor yo‘nalishlar — aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish, ekologik sohadagi davlat organlari faoliyatining oshkoraligini ta‘minlash va fuqarolik jamiyatining rolini kuchaytirish — yangi O‘zbekistonning ekologik ta‘lim-tarbiyasi tizimini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi.

Zamonaviy davrda atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi butun dunyo miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ekologik muammolar, tabiiy resurslarning cheklanganligi, iqlim o‘zgarishi va ekologik muvozanatning buzilishi kabi jarayonlar jamiyat hayotining barcha sohalariga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli ta‘lim tizimining asosiy vazifalaridan biri — ekologik ongini shakllantirish, o‘quvchilarda tabiatga nisbatan mas‘uliyatli munosabat va amaliy ekologik ko‘nikmalarni rivojlantirishdan iboratdir.

Bugungi kunda o‘quvchilarga ekologik bilimlarni nafaqat nazariy, balki amaliy faoliyat orqali o‘rgatish, ularni atrof-muhitni muhofaza qilish jarayonlarida faol ishtirok etishga tayyorlash ta‘lim tizimining eng muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda.

STEAM yondashuvi o‘quvchilarga amaliy, ilmiy va texnik ko‘nikmalarni shakllantirishda innovatsion imkoniyatlar yaratadi. Ushbu yondashuv orqali atrof-muhitni muhofaza qilish jarayonlarini o‘qitish, ekologik muammolarga texnologik yechimlar ishlab chiqish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish hamda o‘quvchilarning ekologik kompetensiyasini oshirish mumkin.

STEAM ta‘limi nafaqat ilmiy bilimlarni o‘zlashtirishga, balki kreativ fikrlash, tizimli yondashuv va innovatsion metodlarni qo‘llashga ham yo‘naltirilgan. Bu esa ekologik masalalarni hal etishda fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematikaning o‘zaro uyg‘unligini ta‘minlaydi.

Shuningdek, STEAM asosidagi ta‘lim ekologik muammolarni tushunish va ularni bartaraf etish uchun zarur bo‘lgan ilmiy-texnik salohiyatni rivojlantiradi, bu esa o‘quvchilarda tabiatga nisbatan ongli va mas‘uliyatli munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Bo‘ljak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari uchun esa STEAM yondashuvining metodologik imkoniyatlaridan foydalanish — ekologik bilimlarni o‘rgatish jarayonini samarali tashkil etish, o‘quvchilarning ekologik ongini oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga nisbatan mas‘uliyatini mustahkamlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu boisdan, atrof-muhitni muhofaza qilish va STEAM yondashuvining integratsiyasi bugungi ta‘lim tizimining dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda ekologik ta‘limning pedagogik ahamiyati hamda STEAM yondashuvi yordamida ekologik kompetensiyani rivojlantirish samaradorligi tahlil qilinadi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, atrof-muhitni muhofaza qilish va STEAM yondashuvining integratsiyasi o‘quvchilarning ekologik kompetensiyasini rivojlantirishda samarali metodologik vosita sifatida o‘zini namoyon etdi. STEAM ta‘limi orqali o‘quvchilarda ekologik bilimlarni amaliyotda qo‘llash, texnologik yechimlar yaratish hamda ekologik muammolarga ijodiy yondashuv bo‘yicha sezilarli natijalarga erishildi.

Tadqiqot jarayonida o‘quvchilar ekologik muammolarni tahlil qilish, resurslardan oqilona foydalanish va barqaror rivojlanish tamoyillarini amalda qo‘llash ko‘nikmalarini egalladilar.

Eksperimental mashg‘ulotlar natijasida o‘quvchilarning ekologik ongi va munosabatida ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. Dars jarayonida ilmiy tajribalar, loyiha ishlari va texnologik vositalardan foydalanish orqali ular ekologik muammolarning yechimida amaliy ko‘nikmalarni shakllantirdilar.

Mazkur yondashuv nafaqat ekologik bilimlarni chuqurlashtirish, balki ijodiy fikrlash, tahliliy yondashuv va tizimli tafakkurni rivojlantirish uchun ham samarali bo‘ldi. Natijada o‘quvchilarda tabiatga nisbatan mas‘uliyatli munosabat shakllandi, bu esa ularning ekologik madaniyatining sezilarli darajada o‘sishiga xizmat qildi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

“Atrof-muhitni muhofaza qilish va STEAM yondashuvi” mavzusiga oid adabiyotlarni o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, bu yo‘nalishda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar va metodologik tadqiqotlar ekologik ta‘limni takomillashtirishga qaratilgan. Hozirgi kunda ekologik muammolar, tabiatni muhofaza qilish zaruriyati va barqaror rivojlanish tamoyillari ilm-fan hamda ta‘lim tizimi doirasida keng muhokama qilinmoqda.

Ko‘plab ilmiy manbalarda STEAM yondashuvining ekologik ongni shakllantirish hamda ekologik kompetensiyani rivojlantirishdagi samaradorligi ta‘kidlanadi [4]. Tadqiqotlarda

STEAM asosidagi o‘qitish o‘quvchilarda ekologik bilimlarni amaliyotda qo‘llash, texnologik yechimlar ishlab chiqish va ekologik masalalarga ijodiy yondashuv ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam berishi qayd etilgan.

STEAM ta‘limi — fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematikani birlashtirgan integrativ yondashuv sifatida — o‘quvchilarga ekologik muammolarni multidisipliner tahlil asosida hal etish imkonini yaratadi. Ilmiy tadqiqotlar natijalari STEAM yondashuvining tabiat hodisalarini o‘rganish, ekologik tizimlarni tushunish va ilmiy-tajriba asosidagi fikrlashni rivojlantirish uchun muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Shuningdek, adabiyotlarda STEAM ta‘limi ekologik ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish va ularni amaliy tajribaga jalb etishda alohida o‘rin tutishi ta‘kidlanadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ekologik ta‘limni rivojlantirishda pedagogik yondashuvlarning yangilanishi zarur bo‘lib, bu jarayon STEAM konsepsiyasi orqali amalga oshirilmoqda. Natijada, ekologik ta‘limda amaliy, innovatsion va integratsiyalashgan yangi o‘qitish shakllari shakllanmoqda.

Muhokama

Atrof-muhitni muhofaza qilish va STEAM yondashuvini ta‘lim jarayoniga integratsiyalash o‘quvchilarda ekologik kompetensiyani rivojlantirishning samarali metodologik asoslaridan biri sifatida qaralmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslar tanqisligi hamda biologik xilma-xillikning kamayishi kabi global ekologik muammolarni hal etishda STEAM yondashuvi o‘quvchilarda mas‘uliyatli, ijodiy va tanqidiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida ekologik ongni rivojlantirish va atrof-muhitga nisbatan mas‘uliyat hissini mustahkamlashga yordam beradi.

STEAM yondashuvi o‘quvchilarga ekologik bilimlarni chuqur o‘rganish, tabiatni muhofaza qilish hamda ekologik muammolar uchun texnologik yechimlar ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi. Ushbu yondashuv asosida olib boriladigan amaliy tajribalar, loyiha ishlari va ijodiy mashg‘ulotlar o‘quvchilarda ekologik masalalarga tizimli va tahliliy yondashuv ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Bundan tashqari, STEAM yondashuvi o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantiradi, ularni innovatsion fikrlar va yechimlar ishlab chiqishga rag‘batlantiradi. Shu bilan birga, mazkur yondashuvni ta‘lim jarayonida samarali joriy etish uchun o‘qituvchilarning malakasi va metodik tayyorgarligi muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchilar ekologik masalalar bo‘yicha puxta nazariy bilimga ega bo‘lishlari, STEAM metodologiyasining amaliy jihatlarini egallashlari va uni o‘quvchilarga interaktiv hamda samarali shaklda yetkazish ko‘nikmasiga ega bo‘lishlari lozim.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, atrof-muhitni muhofaza qilish va STEAM yondashuvi o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik ekologik ta‘limning taraqqiyotida va o‘quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. STEAM ta‘limi ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika sohalarini uyg‘unlashtirgan holda ekologik ongni oshirish hamda barqaror rivojlanish g‘oyalarini o‘quvchilarga singdirishda samarali vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu yondashuv yordamida o‘quvchilar ekologik

muammolarni tahlil qilish, ularga innovatsion yechimlar ishlab chiqish va amaliy loyihalar orqali o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada, ular ekologik masalalarga ijodiy, tanqidiy va texnologik nuqtayi nazardan yondashishni o'rganadilar. Shu bilan bir qatorda, STEAM asosidagi ekologik ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun pedagoglarning malakasini oshirish, ularni zamonaviy metodologiyalar bilan ta'minlash ham muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5863-son farmoni Toshkent, 2019-yil 30-oktyabr.
2. Dekart, R. Pravila dlya rukovodstva uma / R. Dekart // Soch. : v 2 t. / R. Dekart. – M., 1989. – T. 1. – S. 77–153.
3. Yakman, G. STEAM Education: an overview of creating a model of integrative education [Electronic resource] / G. Yakman // STEAM Education. – Mode of access: <https://steamedu.com/research/>. – Date of access: 12.05.2019.
4. Kuchkinov AY Boshlangich sinf oquvchilarini tabiatni ezozlash ruhida tarbiyalash O'qituvchilar uchun metodik qollanma–T.: “Fan va texnologiya. — 2012. — T. 88.
5. Kuchkinov A. Yu. Technologies of Interdisciplinary Approach in the Development of Eco–Steam Educational Competencies of Future Teachers. <https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE>
6. Yuldashovich K. A., Kholi Y. A MODEL FOR THE FORMATION OF PRIMARY EDUCATION STUDENTS' CAREFUL ATTITUDE TO NATURE IN
7. EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 11. – S. 68-74.
8. Soat, O. E. O. G. L. (2022). O'QITISHDA TA'LIMIY METODLARNI MUVOFIQLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI. *Oriental*
9. Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5), 1076-1086.
10. Erkin o'g'li, S. O. (2023). SCIENTIFIC-THEORETICAL BASIS OF COORDINATION OF EDUCATIONAL METHODS. *Academia Science*
11. Repository, 4(05), 34-37.
12. Erkin o'g'li, S. O. (2022). O'QITISHDA TA'LIMIY METODLARNI MUVOFIQLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.